

APRESENTAÇÃO

Dossiê: Literatura e violência na América Latina.

Jenny Muchacho (ULA, Venezuela),
<https://orcid.org/0009-0004-8856-0404>

Lucía Battista Lo Bianco (UBA, Argentina),
<https://orcid.org/0000-0002-4635-6526>

Dionisio Márquez (UNILA/UFRJ),
<https://orcid.org/0000-0002-2764-379X>

Antonio Guizzo (UNILA)
<https://orcid.org/0000-0002-6583-8205>

A relação entre a literatura e a violência constitui um vínculo central e codificante das narrativas latino-americanas. Desde a invasão da América e as feridas coloniais da opressão contra o indígena e o negro, passando pelas ditaduras e pelas revoluções do século passado, até o feminicídio e o *sicariato* contemporâneos, os escritores e escritoras têm procurado em diversas formas de criação verbal representar e expressar o fenômeno e a experiência da violência. Que é ela mesma igualmente diversa. Seja a violência subjetiva, individual ou coletiva, exercida por um ou mais agentes clara ou opacamente identificáveis. Seja a violência simbólica, encarnada na linguagem e no pensamento, e suas ideologias e formas de agir mais ou menos sutis, latentes e intermitentes. Seja a violência sistêmica ou estrutural funcionando de modo ilegal e autoritário, ou inclusive legal e consensual, na atualidade material dos regimes econômicos, políticos e jurídicos que promovem e perpetuam as desigualdades e injustiças sociais (Žižek, 2014). Todos esses sintomas e manifestações da dita relação revelam um problema velho, complexo e multifacetado que é ainda desanimadora e urgentemente vigente nas sociedades latino-americanas e caribenhas.

Sob esta perspectiva, o dossiê compilou trabalhos sobre a representação da violência na literatura latino-americana, principalmente nas últimas décadas, que estudam como a literatura constrói estéticas da violência diversas a partir da eleição do conteúdo do relato e da forma adotada do seu discurso narrativo, seja fantástico ou realista, adulto ou infantil, engajado ou conformado.

Do ponto de vista da periodização, é possível dizer que a publicação em 1994 do narco-romance *La virgen de los sicarios* do escritor colombiano Fernando Vallejo marca um novo momento na literatura latino-americana e, conseqüentemente, uma nova relação entre literatura e violência na América Latina. Sendo uma espécie de “literatura pós-autônoma” (Ludmer, 2007), a nova narrativa que emerge a partir da década de 1990 carece da pretensão de render uma realidade “representativa”. Se essa literatura parece rescindir o pacto de ficcionalidade naquilo que é “representado”, à moda de seus predecessores nos séculos XIX e XX – do romantismo e do realismo até o realismo mágico e a literatura testemunhal –, tal inovação literária não ocorrerá, porém, sem profundas contradições tanto estéticas quanto éticas. A mera heterogeneidade da produção literária impede teorizar “uma” só tendência.

No lugar de uma leitura enganosamente definitiva, interrogamo-nos como os leitores e as leitoras interpretam o texto literário em relação, associativa ou dissociativa, com os conflitos histórico-políticos, os antagonismos sociais e as tensões culturais na América Latina, do México, passando pela Amazônia, até o Cone Sul. Em particular, como as diversas “interseções” do sujeito – nas suas dimensões socioeconômica, étnico-racial, religiosa, de gênero sexual, entre outras – articulam as identidades subalternas, marginalizadas, oprimidas ou decoloniais, configurando, assim, a experiência rica e contraditória do subcontinente. Passemos agora a comentar como os artigos deste dossiê exploram estas questões, e também aqueles da seção livre do número. Iniciamos o dossiê com duas obras que consideram a atitude ou posição ideológica do narrador e/ou escritor em relação ao conteúdo violento proveniente da realidade e da história recentes. Lucía Battista Lo Bianco, em “‘Prohibido arrojar cadáveres’: La derrota de Gabo o el triunfo de la violenta narrativa sobre la violencia colombiana en *La virgen de los sicarios* de Fernando Vallejo”, relê o clássico colombiano à luz da teoria

do afeto de Sara Ahmed. O trabalho posiciona o romance de Vallejo como um expoente de um regime afetivo neoliberal de representação que organiza certas narrativas de medo e configura topofobias sobre cidades inteiras e aporofobias sobre sujeitos concebidos como o “outro” inassimilável. Nesse sentido, Battista Lo Bianco lê *A virgem dos sicários* como um romance pioneiro do que mais tarde se denominou “narconarrativa”, sustentado por um discurso com fantasias de extermínio que, segundo a partilha do sensível da época, a classe dominante colombiana dificilmente poderia formular abertamente diante da urbanização da violência do *sicariato* durante as décadas de 1980 e 1990. Dessa forma, a autora destaca que a série literária inaugurada por Vallejo se opôs à alternativa vitalista proposta para a literatura da violência por Gabriel García Márquez em 1959.

Yamila Martínez Pandiani, em “Camión de mudanzas. A propósito de Vanguardia comunista en una serie de textos de Ricardo Piglia”, faz um percurso original por três textos de Ricardo Piglia que exploram a autorrepresentação do escritor no período que antecedeu o golpe de Estado que inaugurou a última ditadura cívico-militar argentina (1976-1983), através da evocação dos companheiros ativistas e líderes políticos da organização maoísta Vanguarda Comunista: Elías Semán, Rubén Kriscautzky e Roberto Cristina. Em duas seções do terceiro volume dos *Diarios de Emilio Renzi*, Martínez Pandiani examina a transformação do autor, desde a inquietação inicial diante do golpe, o desaparecimento de seus camaradas, a calma social avassaladora e sua própria perseguição pelo exército, até o compromisso intelectual de manter a redação de um jornal partidário a partir de um caminhão em movimento. Tudo isso culmina na dedicatória de *Respiración artificial* (1980), na qual ele insere a tríade Semán-Kriscautzky-Cristina na série do oráculo militante da história. Nesse sentido, a pesquisadora identifica um arco narrativo na imagem do autor que começa com o “homem indiferente” que observava a arena política de fora e se transforma no “homem clandestino” por conta dos eventos tumultuosos que o inserem, como sobrevivente, na mística do rebelde e na figura do intelectual consagrado.

Os três artigos que se seguem expõem o trauma coletivo e a memória política como consequência da violência perpetrada pelo Estado através

de seus distintos dispositivos de poder. Luis Moreno Villamediana, em “Violencia o empatía: *Carama* de Igor Barreto”, identifica a falta de empatia como uma possível justificativa para os homicídios, suicídios e outros atos violentos registrados em *Carama* (2000), livro/poema do escritor venezuelano Igor Barreto. Baseando-se na afirmação de Benjamin de que todos os documentos culturais se fundamentam na barbárie, Moreno Villamediana detecta em *Carama* a dissolução dessa polaridade. Ambientado na Venezuela do início do século XX, durante os governos de Cipriano Castro e Juan Vicente Gómez, o poema unitário de Barreto narra a violência perpetrada pelos que detêm o poder, especialmente contra “entidades flotantes sin nombre, sin boceto, sin afiliación” – sujeitos nos quais a ausência de identidade parece legitimar atrocidades e atos criminosos. Segundo o autor do artigo, o poema sugere que as rinhas de galo e o comportamento dos jacarés sejam práticas que possibilitam a compreensão das diferenças, uma suspeita que ganha ênfase quando ele afirma que “Barreto en *Carama* apuesta por la empatía como imperativo remedio de la violencia”.

Em “El conflicto armado en Colombia: un planteo comparado de las novelas *Aquiles o el guerrillero y el asesino* de Carlos Fuentes, y *Los ejércitos* de Evelio Rosero”, Daniela Rodríguez relaciona dois relatos distintos e complementares do conflito armado colombiano, um processo paradigmático na relação entre violência e literatura na América Latina. Partindo de uma compreensão do conflito como um *continuum* e de uma síntese dos debates já clássicos na crítica literária em torno da distinção conceitual entre literatura da “Violência”, da “violência” e “da ou sobre a violência”, Rodríguez aborda o romance póstumo do mexicano Carlos Fuentes, *Aquiles o el guerrillero y el asesino*, no qual reconhece uma visão panorâmica do conflito que, por meio da representação de uma cena perdida, como o assassinato em pleno voo do líder guerrilheiro do M-19, Carlos Pizarro, é apresentada como uma autoficção na qual o narrador-autor-personagem investiga as origens da violência na Colômbia e seu transbordamento para o resto da América Latina. Se “a Colômbia é muitos países”, como o próprio romance de Fuentes observa, um deles seriam as ilhas rurais que compõem o arquipélago que Rodríguez apresenta como metáfora para a (des)territorialização do país. É aí que se situa a trama de *Los Ejércitos*: a

narrativa subjetiva da busca por uma mulher desaparecida que reposiciona a perspectiva das vítimas através de recursos como o ponto de vista interno, a história da testemunha e a alusão às consequências da violência por meio do trabalho com a linguagem que apela à dimensão fenomenológica da história de seu marido.

Armando Escobar Gomez, em “Onde você estava quando atiraram em Colosio? 1994 como narrativa traumática: uma leitura a partir dos afetos e da memória política em três obras contemporâneas”, analisa como o assassinato de Luis Donaldo Colosio, candidato à presidência do México pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI), representou uma ferida simbólica que marca traumáticamente a memória política e cultural mexicana. A partir da noção de “doutrina do choque”, de Naomi Klein, o autor argumenta que o assassinato de Colosio constituiu o choque inicial que viabilizou o avanço acelerado de políticas neoliberais, caracterizadas pela transferência massiva de ativos e empresas públicas ao capital privado e por graves consequências sociais e econômicas. Três obras são analisadas a partir dessa perspectiva: o documentário *1994* (Netflix, 2019), de Diego Enrique Osorno, obra excessivamente concentrada na figura do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari e que atua no processo de mediatização do trauma coletivo mexicano sob a aparência de uma investigação crítica; a coletânea *El día que le dispararon a Colosio* (Abismos, 2019), editada por Sidharta Ochoa, composta por relatos que evidenciam diferentes implicações subjetivas e afetivas do trauma desencadeado pelo assassinato e pelos desdobramentos de 1994; e o filme *Colosio* (2020), de Artemio Narro, uma releitura absurda, cínica e afetiva do trauma de 1994, construída a partir do humor, do delírio e do nonsense, que transforma o assassinato em metáfora do fracasso mexicano no fim do século XX.

Sob a perspectiva da desigualdade social, os personagens e/ou narradores das narrativas literárias estudadas nos três trabalhos que se seguem destacam consistentemente o racismo como uma manifestação recorrente da violência. Essa violência é legitimada por sistemas de opressão que operam principalmente contra grupos racialmente marginalizados. Em “Diversos feminismos, diversos futuros, diversas otras: una propuesta interseccional en *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza”, Luis Enrique Escamilla Frias, a partir das reflexões

de autoras e autores como Nancy Fraser, Dahlia de la Cerda, David Harvey, Rita Segato e Verónica Gago, investiga como a obra testemunhal *El invencible verano de Liliana* (2021), de Cristina Rivera Garza, reconstrói, por meio da memória autobiográfica e de arquivos, a vida de sua irmã Liliana Rivera Garza, assassinada pelo ex-namorado em 1990. Segundo o pesquisador, a obra ultrapassa a dimensão individual do feminicídio e evidencia as intersecções entre violência de gênero, heteropatriarcado neoliberal, racismo, colonialismo e desigualdade social, sistemas que continuam a vulnerabilizar mulheres em condições econômica, cultural e racialmente marginalizadas. Para desenvolver essa análise, Escamilla Frias parte do conceito de interseccionalidade, formulado por Kimberlé Crenshaw, bem como de noções derivadas como “interseccionalidade de opressões” e “matriz de opressões”, propondo o conceito de “resistências interseccionais” para demonstrar como a obra de Rivera Garza se constitui simultaneamente como memorial dedicado à Liliana e como forma de denúncia, crítica e resistência aos múltiplos sistemas de opressão contemporâneos.

Jenny Muchacho Sánchez, em “Porque no hay cielo para todos. El racismo como gesto de violencia en dos textos de la literatura venezolana de mediados del siglo XX”, parte dos postulados do grupo Modernidade/Colonialidade, formado por intelectuais latino-americanos, para elucidar a violência perpetrada pelo racismo em dois exemplos da literatura venezuelana do século XX: “La virgen no tiene cara” (1947), conto de Ramón Díaz Sánchez, e o poema “Píntame angelitos negros” (1957), de Andrés Eloy Blanco. No conto, além de sofrer violência física nas mãos de sua senhora, Juan Soledá, um jovem escravo, é submetido a profundas fissuras ontológicas, derivadas da Colonialidade do Ser (Maldonado-Torres), a ponto de duvidar de sua humanidade por causa da cor de sua pele. A voz poética de “Píntame angelitos negros”, por sua vez, exige a presença de anjos negros nas pinturas de artistas locais: “Aunque la virgen sea blanca/ píntame angelitos negros” (“Mesmo que a Virgem seja branca / pinte-me anjos negros”). Partindo da compreensão do racismo como uma forma de violência (Wieviorka), o autor percebe em ambas as obras o poder da igreja (católica) como uma força provocativa e legitimadora de violência epistêmica que recorre à desumanização para alcançar a dominação e a

homogeneização características da modernidade (Dussel). Embora Muchacho Sánchez tenha explorado o tema da violência física, ela observa que esta “aunque podría ser la más visible, no es necesariamente la más letal”, um ponto que ressoa com a consideração do racismo como um dos casos “mais sangrentos” de violência epistêmica.

Ana Julia Carballo Guédez utiliza, em “Anatomía de una deshumanización: voz narrativa y construcción de lo animal”, a noção bourdiana de violência simbólica para estudar os personagens em *Kincón* (1975) do escritor argentino Miguel Briante y *La hora de la estrella* (1977) da brasileira Clarice Lispector. Essa violência representada na trama é articulada a partir da posição de autoridade e de classe dos próprios narradores cujos discursos reproduzem as dicotomias civilização/barbárie e o humano/o animal. Na primeira obra, a herança racista na cultura e na própria literatura de associar seres humanos a animais e à natureza selvagem estigmatiza negativamente a característica étnico-racial de seu protagonista Bentos. Na segunda, a invisibilidade da jovem mulher pobre, ou “moça”, cujo nome real é marginalizado no texto e que emigra para a grande cidade, reduz ela para um corpo de insignificante materialidade sacrificável. Dessa forma, essas narrativas criam uma tensão ou, diz a autora, um “aroma de lo animal que se impregna en los protagonistas cuando son narrados fuera de los espacios de poder”.

Em seguida, encontramos dois trabalhos que estudam narrativas que se desenrolam no contexto da ditadura cívico-militar argentina. A violência ditatorial, seja em sua forma testemunhal – em um tom autobiográfico – ou através das feridas e do trauma – causados pelo desaparecimento de crianças – é exposta em ambos os trabalhos. Em “A “epopeia impossível”: corpos, máscaras e vestuário em *Los pasajeros del Anna C.* de Laura Alcoba”, Lorena Rojas resgata um clássico da literatura de “segunda geração”, como a crítica denominou a literatura dos filhos dos desaparecidos durante a última ditadura militar argentina (1976-1983). A obra destaca os mecanismos pelos quais Alcoba tenta reconstruir seu “romance familiar”, retratando o episódio que levou seus pais militantes a receberem treinamento em Cuba e que, fortuitamente, resultou em seu próprio nascimento naquele país. Trata-se de um romance que pode ser considerado uma contranarrativa à experiência militante da década de

1970, na qual a promessa de um futuro emancipado se transforma em um retorno frustrado à pátria às vésperas do golpe. Rojas destaca que, por meio da recuperação das estratégias de dissimulação e *performance* militantes, a autora mergulha em fragmentos de sua própria identidade, em suas memórias de infância (também coletivas), a fim de revisitar a aventura revolucionária de seus pais, que os colocou na esteira de Che Guevara, para depois os configurar como uma “caricatura” de guerrilheiros. Dessa forma, a pesquisadora indica que a autobiografia, ao tornar o passado presente, reconstrói o “tempo que vem depois”, sempre adiado, e evoca uma jornada da ilusão da possibilidade do *hombre nuevo* à sua derrota. É, em suma, a “tanatografia” que precede o fechamento da trilogia de Alcoba e que, como muitas narrativas de sua geração, introduz um desvio na narrativa testemunhal da última ditadura. Em “A infância e o insólito na narrativa de Mariana Enríquez e Samanta Schweblin”, Akyla Mayara Araujo Camelo analisa os contos “La casa de Adela”, de Mariana Enríquez, e “Bajo tierra”, de Samanta Schweblin, a partir da relação entre a literatura fantástica argentina e a memória da ditadura militar. Nesse estudo comparativo, a autora observa como o horror, ampliado pelo protagonismo infantil, simboliza a violência vivenciada durante o período ditatorial, evidenciando como elementos sobrenaturais atualizam a memória do autoritarismo, da violência e dos traumas decorrentes desse momento histórico. O desaparecimento de crianças, a impotência das famílias, o abandono das autoridades e a presença do sobrenatural nos contos também dialogam com a dor manifesta por movimentos sociais como Asociación Madres de Plaza de Mayo e Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Desse modo, o artigo demonstra como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin e outros representantes da Nova Narrativa Argentina utilizam o horror, o terror psicológico e o fantástico para revisitar traumas históricos do país, preservar a memória da violência ditatorial e refletir sobre a necessidade de impedir a repetição desse passado no presente.

Encerramos o dossiê com três artigos que giram em torno de corpos femininos que são objeto de violência patriarcal ou colonial, como o território amazônico – equiparado a um corpo que sofre exploração – ou que emergem como identidades travestis que desafiam as análises convencionais a partir da teoria de gênero, recorrendo a abordagens

latino-americanas e decoloniais. Ana Clara Pecis da Cunha, em “Por uma reivindicação do corpo: uma leitura feminista de *Cometerra* (2019), de Dolores Reyes”, analisa o romance *Cometerra*, da escritora argentina Dolores Reyes, a partir de perspectivas feministas da crítica cultural, social e literária desenvolvidas por autoras como Verónica Gago, Rita Segato e Eurídice Figueiredo. Para Ana Clara, o romance centra-se no corpo feminino como espaço de dor e de luta, articulando experiências individuais às violências, aos traumas e às lutas coletivas das mulheres diante da violência patriarcal. Nessa direção, a autora observa como o romance também se projeta como representante de uma nova literatura latino-americana que, nas últimas décadas, tem dado voz a grupos antes silenciados e marginalizados e se comprometido com uma arte preocupada com seu papel político de denúncia e afirmação de identidades. Assim, ao representar o corpo feminino como espaço de dor, mas também de memória e resistência, o romance não apenas evidencia estruturas históricas de dominação masculina e colonial, mas também aponta para possibilidades de solidariedade, reconstrução e resistência coletiva entre mulheres.

Em “A Amazônia como corpo violado: representações da violência sexual na ficção”, Luany Pinho analisa representações contemporâneas da Amazônia na produção literária e audiovisual a partir de um corpus teórico constituído por Pierre Bourdieu, Aníbal Quijano, Michel Foucault, Judith Butler e Rita Segato, observando um deslocamento da representação da região amazônica, que deixa de ser apenas um estereótipo de exuberância natural para revelar engrenagens patriarcais e coloniais que estruturam as relações sociais de forma interseccional, atravessando gênero, raça, classe e território e relacionando diretamente a exploração da terra à exploração do corpo feminino. Articulando narrativas literárias de diferentes períodos — de Simá (1857), de Lourenço Amazonas, e *Inferno Verde* (1908), de Alberto Rangel, às obras de Nenê Macaggi — com produções audiovisuais contemporâneas — como *A Pele do Ouro* (2025), de Marcela Bonvicini e Yare Perdomo, *Manas* (2024), de Marianna Brennand, e *Pssica* (2025), de Quico e Fernando Meirelles — a autora demonstra como as estruturas coloniais e patriarcais inscrevem no território amazônico e nos corpos femininos processos de dominação, exploração e apagamento simbólico. Luany

destaca ainda que tais narrativas funcionam como instrumentos críticos de denúncia social, dando visibilidade ao sistema social, econômico, político e simbólico produzido pela colonialidade, que historicamente legitimou a supremacia masculina e naturalizou a subalternização das mulheres, contribuindo para a permanência das desigualdades e das violências sofridas por mulheres e crianças amazônicas.

Dionisio Márquez e Antonio Guizzo partem, em “Violência de gênero/classe, heresia religiosa e decolonialidade narrativa”, de conceitos críticos dos estudos de gênero para analisar o casal de coprotagonistas em *La virgen cabeza* (2009) da escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. As aventuras, paixões e tragédias que vivem Cleo e Qüity em uma fictícia *villa* ou favela bonaerense desafiam não só a diferença socioeconômica entre ambas, mas os limites do desejo homossexual, travesti e lésbico, sejam estes simultâneos ou não. Em particular, a representação no romance do “coito lésbico”, sustentam os autores, por parte daquele casal, irá ampliar a significação erótica dessa prática sexual (nova?, redescoberta?). Tal leitura da obra de Cabezón amplia, por sua vez, os limites da noção construtiva e butleriana do gênero, ademais, dentro de uma chave feminista, decolonial, e singular e contra-hegemonicamente latino-americana.

Encerramos o número com os dois artigos da seção livre. Luiza Conde, em “O milagreiro cético e a cidade amaldiçoada por Antônio: notas sobre *A cabeça do santo*, de Socorro Acioli”, dialogando com os conceitos de “catolicismo polifônico”, de Luiz Antonio Simas, e “alteridade religiosa”, de Eduardo Bonine e Ênio José da Costa Brito, traça um paralelo entre as ambiguidades da formação da tradição católica no Brasil colonial e a trajetória de Samuel em Candeia. A autora destaca que o protagonista do romance é cético em relação aos santos e ao catolicismo institucional, mas não à magia e ao fantástico, característica que o torna central para o processo de reencantamento da cidade. Para Luiza, as ruínas da estátua de Santo Antônio de Candeia, as “negociações” populares com os santos, os esquemas de Samuel e Francisco, e o ressurgimento da cidade a partir da retomada da fé, simbolizam mecanismos de hibridação entre o catolicismo tradicional e outras manifestações religiosas presentes na cultura brasileira. Assim, entre crise de fé, ressacralizações e reencantamentos, Samuel – inclusive

em sua redenção final pelo amor – participa do mosaico contraditório de crenças e tradições que constituem a religiosidade brasileira.

Em “O revolucionário *Caliban* no ensaio do cubano Roberto Fernández Retamar: aquele que come o mito colonizador”, Marcele Aires Franceschini e Marcos Peres Gomes Filho destacam a apropriação latino-americanista do personagem de Shakespeare pelo ensaísta cubano no contexto da Revolução Cubana. Nessa reapropriação, Caliban torna-se um conceito-personagem e metaforiza a figura do intelectual latino-americano, em contraste com a tese do *Ariel* de Rodó. Assim, os autores argumentam contra o etnocentrismo colonial que subjogou a população indígena (lembrando que “Caliban” é um anagrama de Caribe-canibal), colocando-a na categoria do bestial-monstruoso-selvagem-inferior. Os postulados de Fernández Retamar reposicionam a metáfora e contrastam Caliban com Próspero, que simboliza a figura do colonizador. Assim, segundo os autores, Fernández Retamar, na tradição inaugurada por José Martí, oferece uma alternativa decolonial à condição latino-americana: Caliban pode abandonar o papel de escravo sem razão e tornar-se um (anti)herói que tem voz, como símbolo de resistência monstruosa aos resquícios e às novas formas de colonização.

Como foi visto, os trabalhos reunidos aqui são tão heterogêneos quanto as obras que estudam e as experiências narradas. Vimos, por mencionar algumas, o crescente feminicídio, em particular, no contexto do lar e do casal, onde o corpo feminino é “território” vítima do “mandato de masculinidad” (Segato, 2018). Ou as vítimas da ditadura junto à segunda e terceira gerações dessas vítimas que herdaram também o trauma coletivo e a memória da resistência. O persistente racismo contra sujeitos e corpos negros e indígenas que desumaniza ao animalizá-los. Também a economia política neoliberal que, além de (re)produzir a pobreza em massa, assassina, bem literalmente, a dissidência política, seja armada ou eleitoral, além de destruir a natureza, reduzindo-a à mercadoria. Através desses temas e experiências, o dossiê apresenta leituras e releituras da violência na literatura e da literatura da violência em distintos momentos e conjunturas históricos, sociais e políticos, explorando as suas múltiplas faces e sombras. Assim, esperamos modestamente contribuir, a partir dos estudos literários latino-americanos, para a compreensão do fenômeno, seus efeitos, seu impacto comunicativo e o potencial seja

transformador seja reproduzidor de uma realidade social injusta, desigual e contraditória.

Referências

LUDMER, Josefina. Literaturas postautónomas. *Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura*, n. 17, pp. 236-244, 2007. Disponível em: <https://www.lehman.edu/media/Ciberletras/documents/ISSUE-17.pdf>.

Acesso em: 01 mai. 2026.

SEGATO, Rita. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo, 2018.

ŽIŽEK, Slavoj. *Violência: seis reflexões laterais*. São Paulo: Boitempo, 2014.